

YO'L HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA YANGICHA MEXANIZMLARNI ISHLAB CHIQISH

Utkirov Shokirxuja Shavkat o'g'li

Toshkent Davlat Transport Universiteti. Yo'l
Harakatini Tashkil Etish kafedrası assistenti.

shokirxuja@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7608920>

Annotatsiya: Bugungi kunda avtoransport vositalariga bo'lgan ehtiyojlarning oshib borishi natijasida ayrim muammolar yuzaga kelmoqda. Xususan avtotransport bilan bog'liq yo'l transport xodisalarining kundan-kun ko'payib bo'lmoqda. Xalqaro ekspertlarning ma'lumotlariga ko'ra, yiliga 1,2 milliondan ortiq odam yo'l transport xodisalaridan vafot etadi va yana 40-50 million kishi esa turli darajadagi jaroxat oladi. Shu sababli avtotransport bilan bog'liq xolatlarni bartaraf etish maqsadida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning samaradorligini oshirishga, yangicha mexanizmlarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Kalit so'zlar: avtotransport vositalari, yo'l-transport hodisasi, piyoda, velosipedchi, motosiklchi, baxtsiz xodisa

Bugungi kunda mamlakatimizda ma'muriy bo'linish va hokimiyat tuzilmalari boshqaruvining yetarli darajada ixcham tizimi ishlab chiqilganligiga, erkin tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lidagi demokratik va bozor islohotlarini amalga oshirishga to'siq-g'ov bo'lib turgan boshqaruvning ko'pgina ortiqcha ma'muriy va byurokratik bo'g'inlari, davlat va idora tuzilmalarini o'zgartirish yoki tugatilishiga qaramay, respublikamiz Prezidenti Shavkat Mirziyoev o'rinli ta'kidlaganidek, "Barchamizga yaxshi ayonki, inson manfaatlarini yurt tinchligi, jamiyatimizdagi o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitidan ajratgan holda tasavvur etolmaymiz. Bularning barchasi bizning bebaho boyligimiz va uni ko'z qorachig'idek saqlash har birimizning muqaddas burchimizdir.

Olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida aholi va tadbirkorlarni o'ylantirayotgan dolzarb masalalarni har tomonlama o'rganish, amaldagi qonunchilik, huquqni qo'llash amaliyoti va ilg'or xorijiy tajribani tahlil qilish, shuningdek keng jamoatchilik muhokamasi natijasida ishlab chiqilgan hamda quyidagilarni nazarda tutadigan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevral kuni "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son

Farmoni bilan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivoj-lantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi tasdiqlandi. Unga asosan beshta yo'nalish belgilab qo'yildi."Jamiyatda barqarorlik, tinchlik va osoyishtalikni qaror toptirish, inson huquq va erkinliklariga so'zsiz rioya etilishini ta'minlash mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yanada rivojlantirish, aholi farovonligini yuksaltirish, huquqiy demokratik davlat qurish bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlardan ko'zlangan maqsadlarga erishishning muhim sharti hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, o'lim holatining 90 foizidan ortig'i kam va o'rta daromadli mamlakatlar hissasiga to'g'ri keladi. Ularning deyarli uchdan bir qismi piyodalar, velosipedchilar va motosiklchilarga to'g'ri keladi. Achinalisi shundaki, bugungi kunda dunyo mamlakatlarida 15 foizida yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha qonunchilik mavjud bo'lsa qolganlarida yetarli darajada normativ hujjatlar bilan mustahkamlanmagan. Bu borada, zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan kengroq foydalanish, shuningdek davlat organlari, jamoat tashkilotlarining o'zaro hamkorligini tashkil etish hamda fuqarolar faolligini oshirishga, qolaversa aholi o'rtasida o'zlarini yo'l transport xodisalarining jabrdiydasiga aylanib qolmaslikning usul va shakllarini keng targ'ib qilishga qaratilgan hamda haydovchilik madaniyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida"gi PF-5005-son "Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonlari, PQ-3127-son "Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorlari va sohaga oid boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga nazarda tutilmoqda. Yo'llardagi haqiqiy xavfli vaziyatni, jamiyatga yetkaziladigan zarar ko'lamini inobatga olib, avariya holatlarini hozirgi kunning asosiy tahdidiga, yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi vaziyatni esa insoniyatning barqaror rivojlanishining asosiy muammolaridan biribo'lishi mumkin.

Lekin ularning ijrosi xali o'zining sezilarli darajadagi ijobiy natijasini bergani yo'q, yo'llardagi avariya holatlari o'zgarishsiz qolmoqda. 2020 yil sarhisobi bo'yicha O'zbekiston Respublikasida 6982 mingta yo'l-transport xodisasi sodir etilgan bo'lib, 1962 ming shaxs vafot etgan, 6591ming shaxs jarohatlangan.

Baxtsiz xodisalarning yuqoriligicha qolayotgani quyidagi asosiy omillar bo'lib qolmoqda: aholi orasida transport vositalarining ko'payishi va yo'l-transport infratuzilmasining bugungi kun talablariga javob bermasligi, avtotransport vositalarining tezlik sifati doimiy ravishda takomillashib borayotgani, avtotransport vositalari xavfsizligiga bo'lgan texnik talablarning yetarli darajada bo'lmaganligi, yo'l harakati qatnashchilarining tayyorgarlik va intizom sifatleri past darajada ekanligi, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimi samaradorligi yetarli emasligini ko'rishimiz mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

Bugungi kunda ushbu olimlar olib borgan tadqiqotlar yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda nazariyaning asosi, zamonaviy tadqiqotlar uchun manba bo'lib xizmat qiladi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashdagi alohida masalalarga urg'u berilgan bo'lib, yo'l harakati xavfsizligi Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash muammolari bo'yicha ilmiy manbalar mavjudligiga qaramasdan, qonunchiligimizdagi so'nggi o'zgarishlarni nazarda tutuvchi yo'l harakati xavfsizligini bevosita ma'muriy-huquqiy tarzda tartibga solish muammolariga tegishli kompleks tadqiqotlar olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Birinchidan yo'l harakati xavfsizligini ma'muriy-huquqiy tartibga solishning dolzarbligi va yetarlicha o'rganib chiqilmaganligidir.

Ikkinchidan yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilimlarini oshirish yetarli darajada berilmayotganligi.

Uchinchidan haydovchilarni sinovdan o'tkazish, bugungi kunda haydovchilarni tayyorlash sifatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni qaytadan ko'rib chiqish.

Shu bilan birga, asosiy maqsad haydovchilarni tayyorlash sifatini oshirish- dan iborat bo'lib, yo'l harakati boshqaruvi sohasidagi amaldagi qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha choralar ko'rish, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarga amalga oshirilishini qat'i nazorat qilish zarur.

Adabiyotlar royxati:

1. https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/ru/
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi
3. «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-son farmoni 1-ilovasi 2.4-bandi // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. - 2017. - №6. - 70-m.
4. 12021 yil 3 mart kunidagi 38/3-128-son xat O'zbekiston Respublikasi IIV Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ma'lumoti.

